

Черниш Роман Федорович
доцент кафедри правознавства
Житомирського національного агроекологічного університету,
кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУДОВІЙ СФЕРІ

В умовах сьогодення все зрозумілішим стає те, що основним чинником, який перешкоджає соціальному та економічному розвитку України, є корумпованість державного апарату та українського суспільства в цілому. Корупція не лише негативно впливає на темпи розвитку економіки держави, але й на систему державного управління та суспільні відносини.

На шляху до реалізації завдання із розробки ефективних способів протидії, зроблено чимало кроків: прийнято нове антикорупційне законодавство; розпочали свою діяльність спеціально створені суб'єкти (НАЗК, НАБУ, антикорупційний суд); ведеться постійний діалог зі світовою спільнотою щодо вироблення ефективних механізмів протидії та подолання корупції; здійснюються наукові дослідження з питань запобігання корупції; формується публіцистика антикорупційного характеру тощо. Незважаючи на це, корупція продовжує залишатися для українського суспільства однією із нагальних проблем, а завдання з ефективної протидії останній постійно ставляться перед правоохоронними та судовими органами.

При цьому, аналіз правозастосовної діяльності із попередження, виявлення і припинення корупційних злочинів в середовищі суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначених ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (високопосадовців, представників судової гілки влади, керівників правоохоронних, контролюючих структур тощо) свідчить про наявність в чинному законодавстві України правової колізії, яка створює перешкоди в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Зокрема, у ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачено, що завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. В свою чергу статтею 5 вказаного Закону визначено, що зазна-

чена діяльність здійснюється оперативними підрозділами Служби безпеки України [2].

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» передбачається, що до завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України [1].

Однак, в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності співробітники СБУ стикаються з окремими прогалинами в законодавстві, що, в свою чергу, не дозволяє належним чином ефективно протидіяти корупційним діянням, які вчиняються в судовій сфері.

Так, у відповідності до ч. 9 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника [3].

Зважаючи на наявність недоліків в ході проведення судової реформи, а також т.зв. «корпоративне поручительство» в судових органах, вказане, на практиці, майже унеможливує реалізацію оперативно-розшукових заходів, гласних слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до суддів.

Враховуючи, що викладена ситуація є типовою на загальнодержавному рівні, доцільно запропонувати на розгляд Верховної ради України питання щодо внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», якими виключити ч. 9 ст. 49 вказаного нормативного акту.

На нашу думку, з метою розбудови ефективної системи протягді вчиненню корупційних діянь в судовій сфері, необхідно повноваження щодо санкціонування проведення оперативно-розшукових та слідчих дій стосовно суддів віднести виключно до компетенції Антикорупційного суду України.

Список використаних джерел та літератури:

1. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. №2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –1992. – №27. – Ст. 382.

2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Верховний_Суд_\(Україна\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Верховний_Суд_(Україна)).
4. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
5. Черниш Р. Ф. Корупційні ризики в діяльності співробітників державної виконавчої служби як передумова до блокування євроінтеграційних процесів в Україні // Р. Ф. Черниш // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р. С. Мельника, відпов. ред. к. ю. н. Л. Ю. Малюга. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 380 с. (с.201–203).
6. Черниш Р. Ф. Корупція в Україні, як один із головних антидержавних чинників / Р. Ф. Черниш // Літописець. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Житомир; видавничий центр ЖДУ, 2015. –С. 117–121.
7. Юридична відповідальність за корупційні діяння. Навч. посібник. / Автори-упорядники Р. Ф. Черниш, І. М. Осауленко. – Ж., 2017. – 264 с.

Членов М. В.

старший викладач спеціальної кафедри № 1
Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ЩОДО ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТОМ № 1009

04 жовтня 2019 року Верховна рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства України» (законопроект № 1099) № 187-ІХ, який 15 жовтня підписаний Президентом України. Законопроект 1009 передбачав часткову відміну «справок Лозового», внесені Законом України «Про внесення змін до